

**ВЫРАЩИВАНИЯ ОДНОЛЕТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ В
МЕЖДУРЯДЬЯХ ПЛАНТАЦИИ ШИПОВНИКА**

Э.Т. Ахмедов, Ф.Ш. Жумабоев, Х.С. Миркамилова

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7212231>

Аннотация. В статье приводятся результаты исследования по созданию плантаций шиповника по схеме 10x2м (10 метров расстояние между рядами, 2 метра между растениями). При этом предусматривается рациональное использование междурядий плантации шиповника. Отмечено, что эта схема приводит к повышению производительности орошаемых земель. Выявлено, что в между рядах созданных плантации шиповника по схеме 10x2м. можно выращивать однолетние лекарственные растения. При этом за счет агротехнических мероприятий за однолетними лекарственными растениями, параллельно образуется плантация шиповника и экономическая эффективность проявляется в первом же году вегетации.

Ключевые слова: Агротехника, схема посадки, биоэкология, экономическая эффективность, *Rosa canina L.*, *Asteraceae*, сохранность, сеянцы, всхожесть семян, плантация, шиповник, урожайность.

**GROWING ANNUAL MEDICINAL PLANTS IN THE INTERROWS OF ROSEHIP
PLANTATION**

Annotation. The article provides data on the creation of rosehip plantations according to the 10x2m scheme (10 meters distance between rows, 2 meters between plants). At the same time, rational use of irrigated lands is provided. This scheme has significant advantages compared to traditional (3x4m) methods (that is, it is used more efficiently between rows, conditions are created for measures to control diseases and pests and for full harvesting, and the productivity of irrigated lands is also increased). It was revealed that in between the rows of the created rosehip plantations according to the 10x2m scheme can grow annual medicinal plants. At the same time, due to agrotechnical measures for annual medicinal plants, a rosehip plantation is formed in parallel and economic efficiency is manifested in the first year, since the costs of creating rosehip plantations will be covered in the first year of vegetation.

Key words: Agrotechnics, planting scheme, bioecology, economic efficiency, *Rosa canina L.*, *Asteraceae*, safety, seedlings, seed germination, plantation, dog rose, yield.

Введение. Развитие фармацевтической промышленности и производство натуральных лекарственных препаратов на основе лекарственного растительного сырья является одной из самых актуальных проблем в мировом масштабе. Благодаря своим лечебным свойствам и практическим применениям сырья шиповника, ромашки аптечной, кориандра посевной и ряд других однолетних лекарственных растений являются ценными и внесены в книгу Фармакопеи стран СНГ [9]. В частности, годовой спрос на сырьё шиповника в странах СНГ составляет 6-8 тысяч тонн, но этот спрос удовлетворяется только на 50-60%. Такие, же потребности касаются и на сырьё других видов лекарственных растений.

В программе «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017-2021 годах», уделяет особое внимание этим вопросам [1]. В связи с этим расширение научных исследований по выращиванию лекарственных и пищевых растений с учетом их биологических особенностей и разработка новых технологий выращивания, является актуальным.

Многие ученые считают, что при создании плантации шиповника в различных географических регионах оптимальными являются 3x1,5м; 3x1м.; 4x2,5м.; 3x1,5м. 3x4 м.; 4x2м; 4x3м. схема посадки [7]. Однако, многолетние опыты показали, что при посадке саженцев шиповника по вышеуказанным схемам, из-за чрезмерного быстрого роста растений со временем сокращается пространство между рядами, в результате чего почвы в между рядах не обрабатываются, не проводятся меры борьбы с болезнями и вредителями и не проводится полный сбор урожая, что приводит к снижению урожая и средний урожайность составляет 1-1,5 т/га [3,4]. А именно, это в свою очередь требует разработки новых схем размещения шиповника при создании промышленных плантаций.

М.У. Аллаяров, Х.Х. Холматов [3] отмечают, что при размещении плантации шиповника по схеме 10x2м. в между рядах можно выращивать однолетние лекарственные растения. Изучая эту схему размещения в практике М.У. Аллаяровым, А.И. Маматкаримовым и Э.Т. Ахмедовым были разработаны методические рекомендации по выращиванию шиповника данной схеме в специализированных организациях по выращиванию лекарственных растений [4].

Объектом исследования являются Шиповник обыкновенный (*Rosa canina* L.), Ромашка аптечная (*Matricaria recutita* L.) и Кориандр посевной (*Coriandrum sativum* L.).

Шиповник обыкновенный (*Rosa canina* L.)- в природе кустарник до 2-3м. высоты, относится к семейству Розоцветных (*Rosaceae*). Шиповника обыкновенный в основном распространен в северной части Европы, их ареал приурочены на восток до Урала, Сибири, Кавказа и Восточной Азии [5].

Ромашка аптечная (*Matricaria recutita* L.) одна летнее травянистое растение, относится к семейству Сложноцветных (*Asteraceae*). Растения естественно растет в Циркумбореальной (Восточная Европа, Западная Сибирь) флористической областях. В Узбекистане выращиваются как пищевое и лекарственное растение [5].

Кориандр посевной (*Coriandrum sativum* L.), одно летнее травянистое растение семейства *Apiaceae*. Растения в природе встречается как сорняк среди сельскохозяйственных культур во всех регионах Южной Европы, Кавказа, Средней Азии и Крыма. В культуре выращивается как пищевое и лекарственное растение во многих странах Средней Азии [8].

Методы исследования: Опыты выращивания однолетних лекарственных растений в между рядах плантации шиповника проводились Наманганском области в специализированном государственном лесном хозяйстве имени Абу Али Ибн Сины в лесничестве «Чодак». Почвенные условия данной местности более плодородные, относятся к типичным сероземам. Содержание гумуса в них составляет 1,5-2,5%. Типичные сероземы в этих районах почти полностью орошаются и заняты под выращиванием сельскохозяйственных культур.

Полевые опыты проводились на основе методического указания разработанного НПЦ «Шифобахш» в 2014 году и на основе методического указания, разработанных специалистами Главного управления лесного хозяйства РУз, Ботанического сада АН РУз. и Агентства по развитию фармацевтической промышленности РУз в 2015 году [3.4].

Для учета и определения урожайности растений были выбраны модельные растения и применены диагональный метод взвешивания. При этом образцы каждого модельного растительного сырья на 1п/м были взвешаны в влажном виде в трёх повторностях, а затем высушенный материал повторно взвешивали и определяли среднюю урожайность в воздушно сухом виде из расчета на 1 га [10].

Результаты исследований. Для создания промышленной плантации шиповника опыты были заложены по схеме 10х2м. При посадке шиповника были использованы саженцы первого (30–35см) и высшего сорта шиповника высотой 50–60см. Семена однолетних (*Matricaria recutita* L. и *Coriandrum sativum* L) лекарственных растений высевали в между рядах созданных плантации (рис. 1).

Следует отметить, что эта схема имеет ряд преимуществ; создается условия для обработки почвы в между рядах, для проведения меры борьбы с болезнями и вредителями, для полного сбора урожая шиповника, а также для выращивания лекарственных и других сезонных сельскохозяйственных культур в между рядах с целью повышения производительности орошаемых земель.

Рис.1.

Схема размещения плантаций шиповника и промежуточных растений

В наших опытах ромашка аптечная и кориандр посевной использовались как промежуточная культура в между рядах. Осенью (05.10.2014г) в междурядных (70 см) грядках было посеяно семена ромашки аптечной на глубину 0,1-0,5см., а рано весной (05.10.2015г) семена кориандра посевной на глубину 2-3см. Норма высева семян

составляла 3-4 кг/га для ромашки аптечной и 8-10 кг/га для кориандра посевной. Полевые всхожести этих семян составляло 80-85% ов (таблица 1).

Посеянные семена ромашки аптечной взошли после первых дождей через 10-15 дней. А семена кориандра посевной через 10–15 дней после посева. Для оптимизации густоты стояния обоих растений на каждые 3-5см. оставляя 1-2 растений они пропаливались и проводились кетменно- мотыжные работы. С целью повышения урожайности растений на плантациях проводили культивацию. Полив был проведен одновременно с прополкой в апреле 1 раз и в мае-июне 3–4 раза. После каждого полива между ряды очищались от сорняков.

Таблица 1

Выращивание лекарственных растений в междурядьях плантации шиповника

Название растений	Расстояния междурядий, (м)	Время посева и посадки, (бахор)	Всхожесть и сохранность (%)	Расстояния между растениями, (м)	Кол-во растений на 1га (шт)
Шиповник	10	05.04.	83	2	500
Ромашка аптечная	0.7	05.10	82,7	3-4см	46 289 000
Кориандр посевной	0.7	05.04.	83,1	3-5см	47 283 000

Следует особо отметить, что у ромашки аптечной уже осенью формируется розеточные листья и в мае месяц у обоих видов кусты полностью сформируется. Это в свою очередь затрудняет обработку между ряды, и в случае обработке растения повреждаются. Поэтому все агротехнические мероприятия (борьба с сорняками и обработка междурядье) необходимо провести в основном до (апрель месяц) формирование растений. Уже в мае-июне они очень хорошо развиваются и набирают максимальную зеленую биомассу и очень требовательно к водным и питательным веществам. Исходя из этого основные поливы проводились (во время цветения и плодоношения) в летние месяцы. Эти мероприятия в свою очередь повышает качества и продуктивности сырья. В этот период растения поливались 1-2 раз за 3-4 дней. В течение вегетационного периода растения поливалось 6-8 раз из расчета 800-1000 м³/га. в зависимости от почвенных условий.

У ромашки аптечной в первом году вегетации сырье (цветочные корзинки) собирались 6-8 раз, что урожайность растений составляло 400-450кг/га. А у растений кориандра посевной надземные части косились и высушивались, когда плоды (семена) первых зонтиков начинали созревать до 60-70%, что урожайность семян растений составляло 800-950кг/га.

По данным Ю. М. Мурдахаева [11] урожайность сырья (цветочные корзинки) ромашки аптечной условиях в Ботанического сада составляет 0,65-0,70т/га., а семян-0,10-0,12т/га. На засоленных землях урожайность растений составляет 0,55 т/га, а урожайность семян-0,05т/га [12]. Другие авторы отмечает, что на плодородных почвах Ташкентского

оазиса с применением минеральных (азот, фосфор, калий) удобрений урожайность ромашки аптечной достигает до 1,5-3,0 ц/га, а у кориандра посевной соответственно 1000-1200ц/га [6].

По нашими данными урожайность ромашки аптечной составляла 400-450 кг/га, урожайность семян-120-130кг/га. А у кориандра посевного о урожайности семян-800-120 кг/га., что соответствует данными Б.Е. Тухтаева [12].

Таким образом, при создании плантации шиповника по схеме 10x2м. в между рядах (в качестве промежуточных культур) можно выращивать однолетнее лекарственные растения. При этом за счет агротехнических мероприятий за лекарственными растениями параллельно формируется и плантация шиповника. Экономическая эффективность проявляется впервые годы. Так как при реализации сырья лекарственных растений расходы на создание плантаций шиповника будет покрыта в первом же году вегетации.

REFERENCES

1. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-4947 от 7 февраля 2017 года «О стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан». Сборник документов, 2017, № 6, статья 70.
2. Акопов И. Э. Важнейшие отечественные лекарственные растения и их применение. – Ташкент: Медицина, 1990. – 444 с.
3. Аллаярлов М., Холматов М. Посев, посадка лекарственных растений и сельскохозяйственных культур в междурядьях Шиповника обыкновенного. В.журн. //Сельское хозяйство Узбекистана. Ташкент, 2013.- №6. 23-с).
4. Аллаярлов М. Ю., Маматкаримов А. И., Ахмедов Э. Т. Рекомендация по технологии выращивания лекарственных растений в специализированных лесхозах РУз. Ташкент. 2014. Изд-во "Наука и технологии". 28 с.
5. Атлас лекарственных растений СССР. – М.: Гос. мед. лит., 1962. – С.232 –235.
6. Ахмедов У. А., Эргашев А.Э. Доривор ўсимликлар ва уларни ўстириш технологияси. Тошкент. ТошфарМИ Минитипографияси, 2007.-248 б.
7. Бердиев Э. Т., Наъматак–табий витаминлар хазинаси (монография).-Тошкент, ЎЗР ФА Минитипографияси, 2017.-178 б.
8. Гомилевский В. И. Лекарственные растения, пригодные для культуры на Каспийском побережье //Сельский хозяин. –М.: 1915. –№ 45. –С. 1727-1728.
9. Государственная фармакопея XI-издание. Вып.2. Общие методы анализа. - М.:Медицина.-1990.С.154-160.
10. Методическое рекомендации по созданию плантации и заготовки сырья лекарственных и пищевых растений. Ташкент.2015. изд. Минитипография АН. РУз.112 с.
11. Мурдахаев Ю. М. Лекарственное растениеводство– новая отрасль сельского хозяйства //Сельское хозяйство Узбекистана. –Ташкент, 1983. –№ 9. –С.41-42.)
12. Тўхтаев Б. Ё. Шўр ёрларда доривор ўсимликларни интродукцияси. //Биол. фан. доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган дисс..автореферати: Тошкент 2007.– 49б.

